

เราบูชาอะไร

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยูนา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

อย่าบอกให้ใครสารภาพบาป ถ้าเขายังไม่ได้ทำ ให้ออกว่าจงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั้นจะเกิดผลลัพธ์อันเลวร้ายตามมา

ขอโทษเสมอแม้ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด ถ้าจะมีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้น ถ่อมใจเสมอ จงล้างเท้าให้กับทุกคน

แม้ใครจะทำร้ายเพียงใด อย่าให้ใครต้องตกเป็นทาส อย่าควบคุมสถานการณ์ด้วยการบีบบังคับ สับขาหลอก แอบใส่ความคิดให้กับคนที่ขาดความเข้าใจ อย่างยั่ววน ยั่วเย้า ยั่วยุ หลอกหลวง อย่ามอมเมา อย่าหลอกถาม อย่าแอบเจาะกำแพง อย่าแอบเข้าประตูที่เขาไม่ได้เปิดให้กับเราหรือใครๆ

ไหว้ทุกคนได้ แต่ต้องไม่เห็นด้วยกับความเห็นผิดทุกประการ เคารพบูชาทุกคนได้ในฐานะที่เขาเป็นบุคคลที่สามารถคิดได้ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างสมบูรณ์ แม้บุคคลที่ถือปืนมา เราก็ยังยกมือไหว้ได้ แต่ก็สามารถรักษาระยะห่าง